

¿Por qué hacer la ruta por la acequia de Alcázar?

Conoce el manejo y uso tradicional del agua

Aprende sobre la historia del municipio

Valora la importancia de conservar nuestros paisajes culturales y sistemas agrarios

Una iniciativa creada por @MEMOLab UGR para valorizar y proteger las acequias históricas y las comunidades de regantes que las gestionan

¿Quieres conocer otras rutas por acequias históricas?

regadiohistorico.es/rutas

Wikiloc MEMOLab UGR

10.5281/zenodo.14178811

SENDERO ACEQUIA DE ALCÁZAR Y LOS CASERONES (SL 389)

(JÉREZ DEL MARQUESADO, GRANADA)

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MEMOLab. Laboratorio de Arqueología Biocultural

Funded by the European Union

Colectividad de Regantes Jérez del Marquesado

JÉREZ DEL MARQUESADO

Ubicado en la cara norte de Sierra Nevada, con gran cantidad de recursos hídricos

MANEJO TRADICIONAL DEL AGUA

Uso del agua desde época medieval hasta la actualidad, gestionado por la Comunidad de Regantes local

ACEQUIA DE ALCÁZAR

Da nombre a todo el sistema, encargado de regar la vega oriental del municipio.

-3 km de longitud y 19,7 Has de riego-

El municipio de **Jérez del Marquesado** se ubica entre la vega y a las faldas de la cara norte de la cordillera de Sierra Nevada. Es una localidad con abundante agua, entre los que destacan sus tres ríos: el Alhorí, el Bernal y el Alcázar.

El manejo de esta agua a través de las acequias se remonta a **época andalusí** (entre los siglos VIII y X), ha marcado profundamente la conformación de la localidad, quedando fosilizado el pasado medieval en el paisaje y en el entramado urbano. Jérez del Marquesado posee **cinco sistemas de regadío** que toman sus aguas en los ríos que canalizan el agua a través de acequias de riego, ampliando el espacio de distribución de las aguas fluviales y conformando espacios de cultivos irrigados: **las vegas**.

Durante esta ruta circular, conoceremos una de estas canalizaciones, **la acequia de Alcázar**. Su trazado, nos irá guiando por una serie de **hitos históricos, culturales y medioambientales**. Conocerás de primera mano la gestión y el mantenimiento de estas acequias por parte de las comunidades de regantes, sus beneficios ambientales, además del patrimonio cultural y agrícola que generan a su paso.

OCUPACIÓN HISTÓRICA

Territorio con numerosos recursos naturales transformados desde la Prehistoria

Distancia: 5,8 km

Tipo de ruta: circular

Tiempo estimado: 1:40 h

Dificultad: Media